

O'ZBEK TILI VA TURK TILIDAGI SINONIMLIK HODISASI QIYOSIY TAHLILI

Xudoyberdiyeva Farangiz

Buxoro davlat pedagogika institute 2-kurs magistranti.

Gulandom Rustamovna

Ilmiy rahbar.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18342540>

Annotatsiya. Ushbu maqolada quyida ta'kidlab o'tilganidek O'zbek tili va turk tilidagi sinonim lug'atlarning qiyosiy tahlilini ko'rib o'tishimiz mumkin. Bu ikki qardosh tilning sinonimlik hodisasini qanday tadqiq etishi, buni o'rgangan olimlar va ularning izlanishlari natijasini ko'rib chiqilgan. Turk leksikologiyasida sinonim lug'atlarning qay tarzda berilishi, bu ish bilan kim shug'ullanganligi ham ta'kidlab o'tilgan. Biz yozma nutqimizda doimo qo'llaydigan sinonimlik bu shunday oddiy hodisa emasligi, u yillar davomida shakllanib hozirgi kunda sinonim lug'atlar yaratilishiga ham asos bo'lgan leksik jarayon ekanligi namoyon bo'lgan.

Kalit so'zlar: sinonim, kontekst, lingvistik tadqiqotlar.

Аннотация. В данной статье, как указано ниже, представлен сравнительный анализ словарей синонимов в узбекском и турецком языках. Рассмотрены методы изучения феномена синонимии в этих двух родственных языках, ученые, изучавшие его, и результаты их исследований. Также подчеркивается роль словарей синонимов в турецкой лексикологии и круг занимающихся этой работой. Показано, что синонимия, которую мы постоянно используем в письменной речи, не является таким простым явлением, она формировалась годами и представляет собой лексический процесс, который послужил основой для создания современных словарей синонимов.

Ключевые слова: синоним, контекст, лингвистические исследования.

Abstract. In this article, as noted below, we can see a comparative analysis of synonym dictionaries in the Uzbek and Turkish languages. How these two sister languages study the phenomenon of synonymy, the scientists who studied it and the results of their research are considered. How synonym dictionaries are provided in Turkish lexicology, who is engaged in this work is also emphasized. It is shown that the synonymy that we constantly use in our written speech is not such a simple phenomenon, it has been formed over the years and is a lexical process that has also served as the basis for the creation of synonym dictionaries today.

Keywords: synonym, context, linguistic research.

Dunyo tilshunos olimlari qatorida o'zbek tilshunos ma'rifatparvarlari ham sinonimiya hodisasining muhim o'rni mavjud ekanligini ta'kidlashgan. Biz bunday so'zlardan nutqimizni ko'rkam shaklda ifoda etish uchun foydalanamiz. Lingvistik tadqiqotlarni o'rganish jarayonida bu hodisaga olimlar turlicha izohlar berishganiga guvoh bo'lamiz.

Bularga misol tariqasida quyidagi izohlarni keltirib o'tish mumkin. "Ma'nosi bir xil, ammo talaffuzi har xil so'zlar" (N.G.Golsova); "Bir tushunchani ifodalaydigan, ammo bir-biridan semantik(ma'no qirralari) yoki stilistik farq qiladigan so'zlar" (A.M.Chepasova); "Nafaqat bir predmet yo'nalishidagi, balki ma'nosi ham yaqin so'zlar, ularda leksik ma'noda umumiylik mavjud" (V.I.Koduxov); "Muayyan kontekst yoki mazmunan yaqin kontekstlarda bir-birini almashtira oladigan so'zlar"(L.A.Bulaxovskiy).

Yanvar, 2026-yil

Shular qatorida o'zbek tilshunosligidagi ilmiy faktlarni ham ko'rishimiz mumkin.

Sinonimlar-talaffuzi, yozilishi har xil, birlashtiruvchi ma'nosi bir xil (umumiy) bo'lgan, qo'shimcha ma'no nozikligi, emotsional bo'yog'i, qo'llanishi kabi bir qator xususiyatlari bilan o'zaro farqlanadigan so'zlardir. Ana shunday umumiy (birlashtiruvchi) ma'no bilan o'zaro bog'lanuvchi so'zlar gruppasi sinonimik qatorni tashkil etadi. (A. Hojiyev). "Ma'nosi butunlay mos keladigan, tovush tarkibi bilan farq qiladigan so'zlar sinonimlar emas, bunday moslik tillarda bo'lmaydi". Shunday qilib, sinonimlar - tovush tarkibi bilan farq qiladigan va o'zining o'xshash ma'nolarida u yoki bu farqlarni mujassamlashtirilgan so'zlardir. (A.B. Sharipov).

Bu borada turk tilshunos olimlarining tadqiqotlariga ham e'tibot qaratganda quyidagi ilmiy tushunchalar namoyon bo'ladi. Sinonimiya tushunchasi haqida faylasuflar va tilshunoslar antik davrdan to hozirgi kungacha munozaralar olib borgan; turli ta'rif va mezonlar ilgari surilgan.

Turkologiya sohasida hodisaning nomlanishi muammosi muhokama mavzularidan biridir. "Sinonim" deb tavsiflangan hodisaning tabiiy tilda mavjudligi yoki yo'qligi to'g'risidagi munozaralarning boshlang'ich nuqtasini termin nomlanishlari tashkil qiladi. Ushbu tadqiqotning ham boshlang'ich nuqtasi termin nomlanishlaridan kelib chiqadigan muammolarga asoslanadi.

Dunyo va Turkiyadagi fikrlar va munozaralarni hisobga olgan holda amalga oshirilgan baholashlar natijasida eng mos termin nima uchun "yaqin ma'nolilik" termini ekanligi tushuntirilishga harakat qilingan. Terminning nomlanishi muammosi sinonim hodisasi bilan bog'liq ba'zi muammolarni ham ko'rib chiqishni o'z ichiga oladi. Tabiiy tilda bunday hodisaning mavjudligi yoki yo'qligi muammosi munozaralarning asosiy masalasidir.

Ushbu muammo ikki qarama-qarshi fikr atrofida shakllanadi: Shulardan biri "birini almashtirib tuzilgan gaplarning ma'nosi o'zgarmasa, so'zlar sinonimdir" degan qarashdir. Biroq ko'pgina tilshunoslar sinonim sifatida ta'riflangan so'zlar o'rtasida mutlaq semantik tenglik bo'lishi mumkin emasligini, ularda ma'no jihatidan ozmi-ko'pmi sezilarli farq borligini ta'kidlagan. Shuning uchun ular sinonimiyani o'zaro almashinish sharti bilan bog'lashga qarshi bo'lib, bunday so'zlarga yaqin sinonimlar sifatida ta'rif berish kerak.

Tilshunoslar sinonimiyaga turlicha ta'riflar bergan bo'lsalar-da, ular imlosi har xil bo'lgan, lekin ma'nolari bir xil yoki juda o'xshash so'zlarning sinonim ekanligini odatda qabul qiladilar.

Bosh so'zlarning sinonimlari berilganda ularning semantik turlari, kelib chiqishi, majoziy ma'nolari (mavjud bo'lsa), so'zlashuv tilidagi qo'llanishi, jargon ekvivalentlari, matematika, huquq, iqtisod, tibbiyot, falsafa kabi sohalardagi atamalar bilan munosabatlari qisqartmalar bilan birga tartibda ko'rsatiladi.

Turk tilida eng keng tarqalgan ishlatilishi "teng ma'noli / sinonim" atamasidir. Atamaning o'zi va mazmuni o'rtasida qarama-qarshiliklar mavjud. Ilmiy muhitda atamaning bu keng tarqalgan ishlatilishi, teng ma'nolilik masalasining atamaning nomlanishi va mazmuni qamrovi yetarlicha muhokama qilinmaganidan kelib chiqadi. Umumiy semantika va tilshunoslik kitoblarida odatda "teng ma'noli" sarlavhasi ostida berilgan mavzuning mazmunida nomlash muammosiga tegilmaydi. Mavzu bo'yicha mavjud munozaralar esa odatda "teng ma'nolilik" deb atalgan hodisaning mavjudligi yoki mavjud emasligi haqida mulohaza yuritilgan. Bundan tashqari, arab va fors tillaridan olingan so'zlarning o'zagi va qo'shimchalari ajratilib, ularning kelib chiqishi ko'rsatilgan degan fikrni ilgari surdilar.

Yanvar, 2026-yil

Gökalp o'zining "Turk millatchiligi asoslari" nomli asarida bayon qilgan quyidagi qarashlar mavzuning umumiy yo'nalishi nuqtai nazaridan muhimdir: "Birinchidan, xalq tilida sinonimlar yo'q. Xalq arab yoki fors tillaridan so'z olganda, uning sinonimi bo'lgan turkcha so'zni butunlay tashlab yuboradi. Shunday qilib, tilda sinonimlar qolmaydi. Masalan, xalq "hasta" (kasal) so'zini olganda, "sayru" (kasal odam) so'zini butunlay unutadi, "ayna" (ko'zgu) so'zini olganda, "gözgu" (ko'zgu) so'zini butunlay unutadi, "merdiven" (narvon) so'zini olganda, "baskiç" (bosim bosuvchi qurilma) so'zini butunlay unutadi. Garchi ba'zan xalq arab va fors tillaridan olgan so'zlari bilan birga eski turkcha so'zlarini ham saqlab qolgani kuzatilsa-da.

Masalan, "siyah" (qora) va "beyaz" (oq) so'zlari olingandan so'ng, "kara" (qora) va "ak" (oq) so'zlari turk tilida saqlanib qolgan. mmo biz na "siyah" (qora) so'zini, na "kara" (qora) so'zini yoki na "beyaz" (oq) so'zini sinonim deb hisoblay olmaymiz. "Biz sinonimlar yoki sinonimlar deb ataydigan elementlar, garchi ularning nomlari sinonim bo'lsa-da, ular aynan bir xil degani emas".

Gökalp ta'kidlagan bu fikrlar ko'plab tadqiqotchilar uchun manba bo'lib xizmat qilgan. *"Ma'nolari bir xil yoki bir-biriga yaqin bo'lgan so'zlar" deb ta'riflab, aniq ekvivalentga ega so'zlar juda kamligini ta'kidladi va so'zlar orasidagi ijtimoiy va tilga asoslangan farqlarga to'xtalib, bu so'zlar bir-biriga yaqinlashayotganini ta'kidladi.* (Korkmaz); *"Biz sinonim deb ataydigan elementlar, ularning ismlari sinonim bo'lsa-da, bir-biriga o'xshash ma'noni anglatmaydi. Har bir tilda uchraydigan sinonimiyaning ba'zan ancha katta, ba'zan juda kichik ma'no farqlari borligini ta'kidlaydi"* (Aksan). Ushbu fikrlar yuqoridagi fikrlarimizni dalillaydi.

O'zbek tilida sinonimlik qatori quyidagi tarzda bayon qilinadi. Masalan: Kuch, qudrat, quvvat, mador, darmon, majol. Bu yerdagi sinonimik qatorda kuch- uslubiy betaraf, bo'yoqdorlik xususiyati zaif, qudrat- so'zi ko'proq rasmiy uslubga xos, mador, darmon, majol so'zlari esa badiiy va publitsistik uslublarda faol qo'llanadi. Turk tili misolida fikrimizni davom ettiramiz.

Güç, kudret, kuvvet, enerji, dayanma gücü, tahammül; Majlis, yig'ilish, yig'in, kengash, mashvarat-Meclis, toplantı, buluşma, konsey, danışma; Xalq, el, ulus, aholi, xaloyiq, mardum, yurt- Halk, millet, toplum, nüfus, insanlar, vatandaşlar, yurt shu kabi sinonim so'zlarni misol tariqasida keltirish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. "eşanlamlı." 26 Nisan 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Dildernegi.org
2. Avrasya Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi
3. Ahmet AKÇATAŞ, Elif ARI: "ANLAMBİLİMİNİN EŞ ANLAMLILIK SORUNU SYNONYMY PROBLEMS IN SEMANTICS"
4. Mahmudov N., Lutfullayeva D., Odilov Y., Xudoyberganova D "O'zbek tili sinonimlarining katta izohli lug'ati" Toshkent: 2023
5. Azim Hojiyev "O'zbek tili sinonimlarining izohli lug'ati" "O'qituvchi" Toshkent: 1974
6. <https://ilkokulluyum.com>
7. <https://Cyberleninka.ru>
8. <https://storage.academy.uz>
9. <https://tilshunos.com>
10. <https://www.medyatava.com>